

MIRAR A LOS OJOS - fotografías de José María Mellado

Por Roberto Luis Asconiga Skare

Abstract (español)

Este texto fue escrito con ocasión de la exposición del fotógrafo español José María Mellado en 2016. Más que una crítica técnica o formal de su obra, el ensayo propone una reflexión sobre la mirada como acontecimiento.

La fotografía no es abordada aquí como simple representación ni como registro de lo visible, sino como un dispositivo que instituye presencia. Mirar —y mirar a los ojos— no implica apropiación ni consumo de imágenes, sino exposición recíproca. La imagen no reproduce el mundo: lo hace habitable.

En diálogo indirecto con John Berger y su reflexión sobre los modos de ver, el texto desplaza el problema desde la ideología de la imagen hacia una interrogación ontológica: ¿qué ocurre cuando una forma visual produce encuentro, vínculo y mundo compartido?

Abstract (English)

This text was written on the occasion of the 2016 exhibition of Spanish photographer José María

Mellado. Rather than offering a technical or formal critique of his work, the essay reflects on the act of seeing as an event.

Photography is not treated here as mere representation or documentation of the visible, but as a dispositif that institutes presence. To look—to look into someone's eyes—is not an act of appropriation or consumption of images, but one of reciprocal exposure. The image does not reproduce the world; it makes it inhabitable.

In indirect dialogue with John Berger and his reflections in *Ways of Seeing*, the text shifts the focus from the ideological construction of images to an ontological question: what happens when a visual form produces encounter, relation, and a shared world?

Nota editorial

“Mirar a los ojos” fue escrito con ocasión de la exposición del fotógrafo español José María Mellado realizada en 2016.

El texto no se plantea como una crítica técnica de la obra ni como un análisis formal de la fotografía digital, ámbito en el que Mellado ha desarrollado

una trayectoria reconocida, sino como una reflexión sobre el estatuto de la mirada.

La pregunta que lo atraviesa no es qué representa la imagen, sino qué acontece cuando miramos y somos mirados. La fotografía aparece allí como un dispositivo de exposición recíproca: no captura simplemente un rostro, sino que instituye un espacio de encuentro.

Aunque el ensayo dialoga indirectamente con la tradición crítica inaugurada por John Berger en *Modos de ver* (1972), su orientación es distinta. Si Berger se concentra en los dispositivos ideológicos que organizan la visión, aquí el problema se desplaza hacia una dimensión ontológica: la imagen como modo de aparición y como posibilidad de habitar un mundo compartido.

En este sentido, “Mirar a los ojos” se inscribe en una línea de trabajo que interroga la forma no como objeto estético autónomo, sino como operación que produce experiencia, vínculo y mundo.

MIRAR A LOS OJOS - fotografías de José amaría Mellado

“Poetizar es propiamente dejar habitar. Ahora bien, ¿por qué medio llegamos a tener un habitáculo? Por medio del edificar. Poetizar, como dejar habitar, es un construir.” — Martin Heidegger

Toda imagen representa un modo de ver. La fotografía no es un mero registro técnico mecánico, o no sólo eso, sino que está el hecho de que el fotógrafo decidió, hizo un encuadre y un cálculo; eligió su toma; eligió, de elegir, como forma en que el ser humano se aproxima a la realidad y llega a ideas y conceptos de las cosas y de su relación y del mundo. Elegir tiene una doble acepción, el de los aspectos intelectuales y mentales y a la vez el sentir, que remite a aspectos más de carácter corporales, sensibles, sensitivos, los cinco sentidos externos y los más bien sentidos internos, los cenestésicos y sinestésicos. Es un acto de inteligencia sintiente con estos dos aspectos mencionados.

Así es como toda imagen significa e implica un modo de ver. Así al ver una fotografía, intuimos que el fotógrafo realizó una elección, una operación, un movimiento, una selección y su modo de ver está reflejado en la toma; y así, además de que toda imagen representa el modo de ver del fotógrafo, nuestra percepción e ideación de la misma, nuestro imaginario si se quiere, nuestra imagen dependen a su vez de nuestro propio modo de ver o de verla, a esa imagen.

Como modo de ser que des-oculta la verdad del ente trayéndolo a la presencia, a una presencia nueva, el arte es justamente eso, es el estado de estar abierto o hacer manifiesto, es una fuerte presencia, una patencia (calidad o condición de lo que es patente o manifiesto), hacer visible, claro y patente lo oculto o lo que se vela en el trato cotidiano, con el mundo y sus cosas. Las imágenes se crearon en principio para traer, evocar la apariencia de algo ausente. El arte trae o posibilita el sacar lo ausente de su ausencia hacia la presencia, y ese es el sentido de su verdad, el de aclarar, el abrir un claro, es la verdad de la relación o de des-velación de lo que se oculta en el trato habitual con los entes, se trata de una verdad anterior y más original u originaria que la verdad lógica, o la de la adecuación o la de la verdad antropológica instrumental.

Es así, en este sentido, en el que sentimos y vemos las obras, las imágenes surgidas o creadas por José María Mellado, son un vínculo para ver el mundo de una manera nueva. Un cierto tono, un cierto color o frecuencia generalmente baja, velada o deliberadamente gris o tenuemente sombría, entre el color y la luz, y como parte constitutiva esencial de la misma, acentúan, despuntan a las porciones de la realidad abordada, es un color o atmósfera que se cierne, pero no al modo de lo ajeno y artificial, es una tonalidad que da nuevos sentidos y le da nuevos tintes y visos de realidad a la realidad misma. En su visión y mirada la luz no disuelve las formas, al modo de los impresionistas, más bien las concretiza y conforman. Mellado trabaja compensando las luces y atmósferas de su imagen guiando la mirada del que observa, abriendo su sensibilidad, posibilitando nuevas vistas.

Es una creación de imágenes de retornos y ecos múltiples, que nos otorgan una franquicia para aperturar mundos y reconocer justo eso, que tratamos con mundo más que con cosas. Es un “Mirar a los ojos”, ya que mirarlos es un verse a sí mismo, un volver la mirada, volver a la interioridad, al alma si se quiere, remite a nuestro propio ver, a tu mirada, a la de cada uno; los ojos son un instrumento, un dispositivo, al igual que la cámara, vitales para la fotografía, ¿habría fotografía sin cámara y sin ojos? ¿Habría mundo sin ser humano? ¿Cuál es la esencia de la fotografía, sus condiciones de posibilidad...? En este sentido pregnante y estimulante es en el que nos interesa el arte, el de abrir vías, sendas.

Sustentábamos que la obra de arte es una insistente presencia que evoca lo ausente (tanto por ausencia como por inexistencia), es por lo tanto una solución poética y poiética de la ilusión. No obstante, no debe pensarse esta ausencia como huida o evasión de lo real o de la realidad para reivindicarla de otra manera luego o reinventarla, ya que solo por el acto mismo de hacerse presente ya es parte de lo real. La obra de arte llega a fundarse o ser en el ámbito de lo real bajo sus propias reglas, salvaguarda su propia autonomía, que es poética y le viene de su carácter, de su propiedad y disposición de ilusión. Solo para abrir otro interrogante o camino, podríamos recordar y solo mencionar aquí y compararla con la noción de “hecho plástico” de Joaquín Torres García.

Lo que caracteriza o debe caracterizar a los fotógrafos como artistas, una de sus características o rasgos, es la mirada, su mirada, de manera que lo que nos presentan es el resultado del quién, del cómo y qué miran, y de la manera en que lo hacen y lo que nos muestran con esa mirada... ya que al fin lo que nos ofrecen es su mirada, lo que ven y cómo lo ven y que resulta un mirar a los ojos, un mirarse y un mirarnos mutuo.

Roberto Luis Asconiga

Curador

Declaración de autoría

El presente texto es de autoría exclusiva de Roberto Asconiga y fue escrito originalmente en 2016 como ensayo curatorial para la exposición “Mirar a los ojos” de José María Mellado en Loma

Esta versión corresponde a una edición preparada en Febrero de 2026 para su depósito en acceso abierto, respetando el contenido y el sentido del texto original